

Metodologías ágiles y las prácticas docentes en la educación física y deporte

Agile methodologies and teaching practices in physical education and sport

Mauro Freddy García Celis

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4628-5481>

Correo electrónico: maurogarcia63@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8192

Resumen

En un mundo educativo está cruzado por la digitalización, la tecnología y las acciones administrativas, que continuamente se articula con la práctica docente en el ámbito universitario de la educación física y el deporte, por tanto, las metodologías ágiles son otras formas en el rol del docente y su incidencia para cambiar las formas tradicionales de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El proyecto de investigación tiene como objetivo comprender las metodologías ágiles en las prácticas docentes de los programas profesionales de educación física y deporte en las Universidades de Bogotá, asimismo la pesquisa tiene un enfoque cualitativo con una mirada histórica hermenéutica. Se concluye en la culminación de este camino investigativo que los profesores universitarios de la educación física y deporte contemplen las metodologías ágiles para el desarrollo de la pedagogía y las transformaciones del hacer docente en los contextos universitarios.

Palabra claves: Metodologías ágiles, educación física y deporte.

Abstract

In an educational world crossed by digitalization, technology and administrative actions, which continuously articulates with the teaching practice in the university environment of physical education and sport, therefore, agile methodologies are other ways in the role of the teacher and its incidence to change the traditional forms of teaching and learning processes. The research project aims to understand the agile methodologies in the teaching practices of the professional programs of physical education and sport in the Universities of Bogota, also the research has a qualitative approach with a hermeneutic historical look. It is concluded in the culmination of this investigative path that university professors of physical education and sport contemplate agile methodologies for the development of pedagogy and the transformations of teaching in university contexts.

keywords: Agile methodologies, physical education and sport.

Currículum

Doctorando en educación con énfasis en administración educativa de la Universidad de Panamá, Magister en docencia de la Universidad de la Salle y Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, diplomados, cursos nacionales e internacionales sobre investigación, didáctica, docencia virtual y escritura de artículos científicos. Experticia investigativa y prácticas docentes en universidades, deporte formativo e instituciones educativas; con liderazgo para el manejo de personal docente en procesos administrativos, académicos y pedagógicos, de la educación física, deporte y actividad física en programas de pregrado en instituciones de educación superior.